

DOI: 10.31866/2616-7603.2.1.2019.173022

УДК 339.92(510:477):[338.48+640.4

ДОСВІД КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У СФЕРІ РОЗБУДОВИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Сергій Захарін^{1а}, Інін Лі^{2б}, Яцзюнь Ши^{3с}¹ доктор економічних наук, професор; ORCID: 0000-0002-1218-6434; e-mail: z0679330105@gmail.com² PhD, професор; ORCID: 0000-0003-0287-7925; e-mail: zzz555@list.ru³ доктор політичних наук, професор; ORCID: 0000-0001-6456-943X; e-mail: zzz555@list.ru^а Київський національний університет культури та мистецтв, Київ, Україна^б Тяньцзиньський університет іноземних мов, Тяньцзинь, Китайська Народна Республіка^с Інститут Конфуція при КНЛУ (від китайської сторони), Тяньцзиньський університет

іноземних мов, Тяньцзинь, Китайська Народна Республіка

Анотація

Стаття присвячена вивченню досвіду Китайської Народної Республіки у сфері створення та підтримки функціонування сучасної туристичної інфраструктури, а також аналізу можливостей адаптувати та імплементувати цей досвід в українську практику. Згідно гіпотези авторів, міжнародне співробітництво між КНР та Україною у сфері розбудови туристичної інфраструктури має потенціал для активізації. Доведено, що таке співробітництво має відбуватися з урахуванням сучасних викликів глобального розвитку. Визначено, що можливості міжнародного співробітництва між КНР та Україною у сфері туризму та розбудови туристичної інфраструктури використовуються недостатньо. Зокрема, Україна, в особі органів державної виконавчої влади, майже не використовує потенціал співробітництва у сфері створення та підтримки функціонування сучасної туристичної інфраструктури. Відчутною проблемою активізації міжнародного співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму, курортів та готельного господарства є відсутність взаємовигідного механізму залучення та супроводження китайських інвестицій до реалізації проектів розбудови наявної та модернізації існуючої туристичної інфраструктури відповідно до визнаних світових стандартів. На китайському ринку недостатньо популяризуються можливості регіонів України, їхнього туристичного потенціалу. Доцільно запровадити інструменти спрощеного доступу зацікавлених підприємств до міжнародних виставкових заходів. Перспективним напрямом подальших розвідок у даній проблематиці є обґрунтування та розробка моделей співробітництва у сфері створення туристичної інфраструктури зацікавлених китайських та українських суб'єктів господарювання, у тому числі інвесторів.

Виконане дослідження дало змогу сформулювати низку науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, спрямованих на активізацію розбудови в Україні

туристичної інфраструктури із використанням досвіду КНР, а також із залученням можливостей китайських інвесторів.

Ключові слова: Китайська Народна Республіка; туристична інфраструктура; можливості адаптації та імплементації досвіду; розбудова туризму в Україні

Вступ

Можливості міжнародного співробітництва між Китайською Народною Республікою та Україною у сфері туризму та розбудови туристичної інфраструктури використовуються недостатньо, зокрема, у сфері створення та підтримки функціонування сучасної туристичної інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень. Над актуальними проблемами українсько-китайського співробітництва за різними напрямками, у тому числі у сфері туризму, активно працюють вітчизняні науковці А. Антонішен, А. Гончарук, В. Поворозник, В. Перебийніс, Є. Ярошенко, а також іноземні дослідники М. Качмарські, І. Лі, Л. Зуокуї та ін. Проте слід провести роботу, спрямовану на вивчення досвіду провідних країн, у тому числі КНР, у сфері створення та підтримки функціонування сучасної туристичної інфраструктури, а також адаптувати та імплементувати цей досвід в українську практику. Ця робота має проводитися з урахуванням сучасних викликів глобального розвитку. Згідно нашої гіпотези, міжнародне співробітництво між КНР та Україною у сфері розбудови туристичної інфраструктури має потенціал до активізації.

41

Виклад основного матеріалу

Згідно з висновками фахівців, високий рівень розвитку туристичної інфраструктури є важливим фактором туристичної привабливості Китаю. У Китаї нараховується понад 310 тис. підприємств, які зайняті або мають безпосереднє відношення до сфери туризму: 2 838 тис. готельних туристичних комплексів (у тому числі понад 10 тис. – рівня «п'ять зірок»), 14 061 туристичних фірм та операторів (серед яких 1 484 мають міжнародні сертифікати та дозволи на ведення туристичної діяльності); понад 3 610 основних туристичних об'єктів масового та популярного відвідування; більше 158 транспортних компаній туристичного спрямування (наземний і водний транспорт), 315 пам'ятних туристичних та 344 зразкових туристичних міст (Гончарук, & Кошовий, 2016; Antonishin, Li, & Zakharin, 2017). Вигідним для розвитку туристичної інфраструктури Китаю є приморське положення країни: морські акваторії та узбережжя використовуються для організації прибережного туризму, а китайські морські територіальні води й порти – круїзного туризму. Китай «оточують» країни, що характеризуються активним розвитком виїзного туризму та мають від'ємне туристичне сальдо (Японія, Тайвань, Республіка Корея, Росія).

Потужний поштовх розвитку туризму в КНР дала Олімпіада 2008 р. Креативна компанія під гаслом «Ласкаво просимо до Китаю на Олімпійські ігри 2008 у Пекіні!» (Welcome to China – 2008 Beijing) об'єднала величезний туристичний потенціал

країни навколо трьох основних ідеалів сучасного олімпійського руху: «Зелений світ», «Людська культура», «Науково-технічний прогрес». Олімпійські ігри 2008 р. забезпечили суттєве поліпшення міжнародного іміджу Китаю, підвищили його привабливість для туристів усього світу. Згідно з дослідженням, проведеним після церемонії відкриття та закриття XXIX Олімпійських ігор, 80% опитаних жодного разу не бували у материковій частині Китаю. Але після Олімпіади намір відвідати Китай, у тому числі його провінції, висловили понад 50% респондентів. Посилений інтерес до Китаю, виявлений опитаними, засвідчує поліпшення міжнародного іміджу та привабливості країни завдяки успішному проведенню Олімпіади 2008 р. 70% опитаних визнали, що Пекін виявився «більш сучасним і високотехнологічним», ніж вони очікували. Із тих, хто побував у Китаї, 80% хотіли б відвідати його ще раз (Захарин, Ли, & Билорыбкина, 2017; Kaczmarek, 2015; Li, Smyrnov, & Zakharin, 2017; Zuokui, 2014).

Згідно з планом, до 2020 р. число закордонних туристів у країні досягне 135–145 млн. осіб, що у 1,1–1,3 рази більше показників 1998 р. У 2020 р. індустрія туризму в Китаї займатиме до 8,6% світового ринку і стане найбільшою у світі. І плани китайського уряду здійсняться – туризм у країні стане однією з найприбутковіших галузей економіки, а також найрозвиненішим у світі (Li, Smyrnov, & Zakharin, 2017; Zuokui, 2014).

Туристичні потоки між Китайською Народною Республікою та Україною протягом 2015–2019 рр. збільшуються, що є позитивним явищем. Водночас можемо виділити кілька об'єктивних проблем, що гальмують повноцінну реалізацію потенціалу міжнародного співробітництва КНР та України у сфері туризму. Серед найбільш відчутних – фрагментарна практика міжнародного механізму взаємодії уповноважених органів держав. Нині основними інструментами міжнародної взаємодії Китайської Народної Республіки та України у різних сферах двостороннього порядку денного є традиційні дипломатичні контакти по лінії Міністерств закордонних справ, а також робота Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР. У структурі згаданої комісії створено низку підкомісій, у тому числі з питань торговельно-економічного співробітництва, з питань науково-технічного співробітництва, з питань співпраці у космічній галузі, з питань співпраці в галузі освіти, з питань співробітництва у сфері культури. Як видно з поданого переліку, окремої підкомісії з питань розвитку співробітництва у сфері туризму не створено. Вказане об'єктивно не сприяє розвитку міжнародного співробітництва між Китайською Народною Республікою та Україною у сфері туризму.

Оскільки туризм є особливим видом економічної діяльності, проблематика активізації співробітництва у туристичній сфері може обговорюватися та вирішуватися в межах роботи підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Натомість порядок денний роботи згаданої комісії засвідчує, що на засіданнях вказаної підкомісії питання розвитку співробітництва у сфері туризму, курортів та готельного господарства майже не обговорюються.

Згідно нашої позиції, перспективним напрямом міжнародного співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму є створення та розбудова в Україні сучасної туристичної, курортної та готельної інфраструктури на основі адаптації та імплементації китайського досвіду.

Відчутною проблемою активізації міжнародного співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму, курортів та готельного господарства є відсутність взаємовигідного механізму залучення та супроводження китайських інвестицій до реалізації проектів розбудови наявної та модернізації існуючої туристичної інфраструктури відповідно до визнаних світових стандартів.

Видається актуальним залучення можливостей китайських організацій та інвесторів до фінансування перспективних об'єктів туристичної інфраструктури в Україні. Слід мати на увазі, що в Китаї сконцентрований величезний економічний, інвестиційний та науково-технічний потенціал, а китайські інвестори активно вкладають кошти у найбільш привабливі види економічної діяльності в Україні (у тому числі сільське господарство, транспорт та пошту, промисловість, торгівлю). Згідно нашої оцінки, для китайських інвесторів представляє інтерес реалізація низки перспективних інфраструктурних проектів, що можуть бути реалізовані за рахунок китайських інвестицій та (або) експортних кредитів з боку КНР (Kaczmarek, 2015).

Слід виділити проект «Повітряний експрес – організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль», що передбачає будівництво залізничної магістралі та інших інфраструктурних об'єктів (вартість проекту – 372 млн. доларів США) (Захарин, Ли, & Билорыбікіна, 2017). Окрім того, китайська сторона готова продовжити роботу над проектами запуску в Україні швидкісного залізничного руху (нині швидкісні експresi у Китаї перевозять пасажирів із швидкістю до 350 км/год, а наявна мережа охоплює всі крупні міста). Китайські інвестори сформували кілька десятків пропозицій будівництва та реконструкції об'єктів готельного господарства, про що свідчать результати міжнародних бізнес-форумів та виставок. Китайські партнери готові брати участь у облаштуванні інфраструктури на курортах Трускавець, Моршин та одеського регіону (Li, Smyrnov, & Zakharin, 2017).

Органи влади України (в першу чергу МЗС та Мінекономрозвитку) мають вивчити та запропонувати конкретні прагматичні рішення, спрямовані на приєднання української сторони до ініційованого КНР проекту «Один пояс – Один шлях», у тому в числі в частині залучення можливостей китайських партнерів (у першу чергу інвестицій та технологій) до створення нових та модернізації наявних об'єктів туристичної, курортної та готельної інфраструктури.

Згідно нашої позиції, в Україні доцільно вивчити досвід Китайської Народної Республіки у застосуванні новітніх форм та методів залучення іноземних туристів до поїздок у нові туристичні дестинації. Для КНР ця робота актуальна через переазавантаження «традиційних» туристичних дестинацій (і як наслідок – необхідність їхнього «розвантаження» шляхом корегування туристичних потоків), необхідність створення нової та модернізації існуючої інфраструктури, а також об'єктивну доцільність підтримки збалансованого та рівномірного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Для України ця робота актуальна через наявність великої кількості незадіяних або слабозадіяних об'єктів туристичного показу, необхідність залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів, створення потенціалу для модернізації готельної інфраструктури у малих містах.

Ключовим напрямом організації міжнародного співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму, курортів та готельного господарства є нормативно-правова регламентація відповідних форм та інструментів співробітництва. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, нині договірно-правова база двосторонніх відносин налічує понад 300 документів, у тому числі майже 200 – основного списку (угоди і договори) («Договірно-правова база між Україною та Китаєм», 2019). Більшість документів регулюють різні питання економічного та гуманітарного співробітництва, і створюють належне нормативне підґрунтя для розвитку різних сегментів міжнародного співробітництва між двома країнами у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Одним із перших міжнародно-правових документів, укладених КНР та Україною, стала Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про взаємні поїздки громадян (Угоду підписано 31 жовтня 1992 р., набула чинності 2 березня 1993 р.), якою врегульовано окремі питання щодо поїздок громадян, а також деякі особливості оформлення віз (Zuokui, 2014).

5 грудня 2013 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством України з туризму та курортів та Національною туристичною адміністрацією КНР про сприяння груповим поїздкам китайських туристів до України (Держтуризмкурорт України, 2013). (надалі – Меморандум).

Згідно статті 1 Меморандуму, китайська Сторона призначатиме туристичні агентства у Китаї, які уповноважені Національною туристичною адміністрацією КНР (КНТА) займатися поїздками китайських туристів за кордон, організовувати групові закордонні туристичні поїздки китайських туристів в Україну. Українська Сторона для організації групових туристичних поїздок китайських туристів до України, відповідно до законодавства України, призначатиме або рекомендуватиме туристичні агентства, які надають послуги з організації в'їзного туризму та зацікавлені в організації групових поїздок китайських туристів (далі – «українські приймаючі туроператори») (Ярошенко, 2015).

Згідно статті 2 Меморандуму, сторони захищатимуть законні права та інтереси китайських громадян, що подорожують до України туристичними групами, вивчатимуть шляхи заснування обміну інформацією з безпеки туризму та механізм координації та розвитку співробітництва з реагування на надзвичайні ситуації туристів та страхування в туризмі. Українська Сторона взяла на себе зобов'язання встановити телефонні гарячі лінії для консультацій і надання швидкої допомоги китайським туристам. У цій же статті вказано, що сторони вживатимуть заходів для забезпечення умов оплати із використанням міжнародних платіжних карток, зокрема китайської «UnionPay» (Ярошенко, 2015).

У статті 3 Меморандуму китайська сторона бере на себе зобов'язання просити громадян КНР, аби вони прибували до України та залишали територію України групами. Відповідно, українська сторона взяла на себе зобов'язання просити українських приймаючих туроператорів призначити туристичного гідів кожній групі, який допомагатиме вирішувати будь-які проблеми, з якими можуть зіткнутися китайські туристи під час всієї подорожі в Україну, шляхом взаємних консультацій з китайським керівником туристичної групи (Ярошенко, 2015).

Положення статті 4 унормовують деякі особливості сприяння в оформленні віз для китайських туристичних груп, а також полегшення доступу китайських туроператорів, турагентів та гідів до візових та консульських установ України. У той же час пунктом 4 зазначеної статті визначено, що Посольство України в Китайській Народній Республіці або Консульства України на території КНР не прийматимуть документів для отримання віз в Україну для китайських туристичних груп від будь-якого китайського туристичного агентства, організації, приватної особи, або які подані від імені китайських туристичних груп будь-якими організаціями або громадянами України та інших країн, які проживають у Китаї, крім призначених китайських туристичних агентств (Ярошенко, 2015).

Аналіз вказаного Меморандуму дозволяє зробити висновок, що його положення спрямовані на захист прав та інтересів китайських туристів, що перебувають на території України у складі організованих туристичних груп. Китайська сторона взяла на себе певний обсяг обов'язків щодо сприяння розвитку виїзному туризму до України лише щодо тих туристів (споживачів туристичних послуг), що скористалися послугами уповноважених китайських туроператорів або турагентств (які, в свою чергу, мають відповідати певним критеріям, встановленим Національною туристичною адміністрацією КНР). Однак, положення вказаного Меморандуму не в повній мірі відображають можливості активізації співробітництва уповноважених органів КНР та України у сфері розвитку туристичної інфраструктури, у тому числі в частині створення такої інфраструктури на українській території із залученням китайських інвесторів.

Відтак, доцільно провести роботу, спрямовану на нормативно-правове регламентування міжнародного співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері розвитку туристичної інфраструктури.

Висновки. Виконане дослідження дало змогу сформулювати низку науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, спрямованих на активізацію розбудови в Україні туристичної інфраструктури із використанням досвіду Китайської Народної Республіки, а також із залученням можливостей китайських інвесторів.

Органи влади України (в першу чергу МЗС та Мінекономрозвитку) мають вивчити та запропонувати конкретні прагматичні рішення, спрямовані на приєднання української сторони до ініційованого КНР проекту «Один пояс – Один шлях», у тому в числі в частині залучення можливостей китайських партнерів (у першу чергу інвестицій та технологій) для створення нових та модернізації наявних об'єктів туристичної, курортної та готельної інфраструктури.

Доцільно створити механізм моніторингу міжнародного співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Такий механізм на рівні експертів може бути створений в стислі терміни в рамках роботи Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Також доцільний моніторинг діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються організацією туристичних поїздок громадян (туроператорів, турагентів, кур'єрів) у частині надання повної та достовірної інформації про правила перебування та туристичні об'єкти іншої країни. У порядок денний роботи підкомісії з питань торговельно-економічного

співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР слід включити актуальні питання міжнародного співробітництва Китайського Народної Республіки та України у сфері розбудови сучасної туристичної інфраструктури.

Китайські інвестори готові брати участь у фінансуванні створення в Україні об'єктів туристичної інфраструктури. Завданням української сторони є створення привабливих та прийнятних для китайських інвесторів економічних та правових умов залучення та супроводження інвестицій, з наданням гарантій виконання взятих сторонами інвестиційних зобов'язань.

На китайському ринку слід популяризувати можливості регіонів України, їхнього туристичного потенціалу. Доцільно запровадити інструменти спрощеного доступу зацікавлених підприємств до міжнародних виставкових заходів.

Перспективним напрямом подальших розвідок даної проблематики є обґрунтування та розробка перспективних моделей співробітництва у сфері створення туристичної інфраструктури зацікавлених китайських та українських суб'єктів господарювання, у тому числі інвесторів.

Список бібліографічних посилань

- Гончарук, А., & Кошовий, С. (2016). Шовковий шлях: від концепції до практичних кроків (формат взаємодії 16+1). *Стратегічна панорама*, 1, 26-35.
- Держтуризмкурорт України. (2013). *Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством України з туризму та курортів та Національною туристичною адміністрацією Китайської Народної Республіки про сприяння груповим поїздкам китайських туристів до України*. Від 05.12.2013. Взято з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_104.
- Договірно-правова база між Україною та Китаєм. (2019). Взято з <http://china.mfa.gov.ua/ukraine-cn/legal-acts>.
- Захарин, С.В., Ли, И., & Билорыбкина, Т.В. (2017). Векторы и механизмы китайско-украинского сотрудничества в контексте реализации инициативы «Один пояс – Один путь». *Modern Science*, 9, 89-99.
- Кабінет Міністрів України. (2002). *Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про взаємні поїздки громадян*. Взято з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_052.
- Туризм. (б.р.). *Державна служба статистики України*. Взято з <http://ukrstat.gov.ua>.
- Ярошенко, Є. (2015). *Місце України в глобальних стратегіях Китаю*. Київ: МЦПД.
- Antonishin, A.P., Li, I., & Zakharin, S.V. (2017). Metody a technologie pro stimulaci rozvoje cestovniho ruchu ve velkém průmyslovém městě (na příkladu Tianjin, Čína). *Modern Science*, 7, 87-91.
- Kaczmarek, M. (2015). The New Silk Road: a versatile instrument in China`s policy. *OSW Centre for Eastern Studies*, 161.
- Li, Y., Smyrnov, I., & Zakharin, S. (2017). Opportunities of Sino-Ukrainian investment cooperation in the context of the implementation of initiative «Economic Belt of the Great Silk Road». *Wsepolpraca Europejska*, 10, 45-55.

Zuokui, L. (2014). Central and Eastern Europe in Building the Silk Road Economic Belt. *Working Paper Series on European Studies Institute of European Studies Chinese Academy of Social Sciences*, 8(3).

References

- Antonishin, A.P., Li, I., & Zakharin, S.V. (2017). Metody a technologie pro stimulaci rozvoje cestovního ruchu ve velkém průmyslovém městě (na příkladu Tianjin, Čína) [Methods and technologies to stimulate tourism development in a large industrial city (for example, Tianjin, China)]. *Modern Science*, 7, 87-91 [in Czech].
- Derzhurizmkyurort Ukrainy. (2013). Memorandum pro vzaiemorozuminnia mizh Derzhavnym ahentstvom Ukrainy z turyzmu ta kurortiv ta Natsionalnoiu turystychnoio administratsiieiu Kytaiiskoi Narodnoi Respubliki pro spriannia hrupovym poizdkam kytaiiskykh turystiv do Ukrainy. Vid 05.12.2013 [Memorandum of Understanding between the State Agency of Ukraine for Tourism and Resorts and the National Tourist Authority of the People's Republic of China on the promotion of group trips of Chinese tourists to Ukraine. From 05.12.2013]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_104 [in Ukrainian].
- Dohovirno-pravova baza mizh Ukrainoio ta Kytaiem [The contractual framework between Ukraine and China]. (2019). Retrieved from <http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/legal-acts> [in Ukrainian].
- Honcharuk, A., & Koshovyi, S. (2016). Shovkovyi shliakh: vid kontseptsii do praktychnykh krokiv (format vzaiemodii 16+1) [Silk Road: from concept to practical steps (16+1 interaction format)]. *Stratehichna panorama*, 1, 26-35 [in Ukrainian].
- Kabinet Ministriv Ukrainy. (2002). Uhoda mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Kytaiiskoi Narodnoi Respubliki pro vzaiemni poizdki hromadian [Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the People's Republic of China on reciprocal travel of citizens]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_052 [in Ukrainian].
- Kaczmarek, M. (2015). The New Silk Road: a versatile instrument in China's policy. *OSW Centre for Eastern Studies*, 161 [in English].
- Li, Y., Smyrnov, I., & Zakharin, S. (2017). Opportunities of Sino-Ukrainian investment cooperation in the context of the implementation of initiative "Economic Belt of the Great Silk Road". *Wsepolpraca Europejska*, 10, 45-55 [in English].
- Turyzm [Tourism]. (n.d.). *Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy*. Retrieved from <http://ukrstat.gov.ua> [in Ukrainian].
- Yaroshenko, Ye. (2015). *Mistse Ukrainy v hlobalnykh stratehiakh Kytaiu* [Ukraine's place in China's global strategies]. Kyiv: MTsPD [in Ukrainian].
- Zakharin, S.V., Li, I., & Bilorybkina, T.V. (2017). Vektory i mekhanizmy kitaisko-ukrainskogo sotrudnichestva v kontekste realizatsii iniciativy "Odin poias - Odin put" [Vectors and mechanisms of Chinese-Ukrainian cooperation in the context of the implementation of the initiative "One belt - One way"]. *Modern Science*, 9, 89-99 [in Russian].
- Zuokui, L. (2014). Central and Eastern Europe in Building the Silk Road Economic Belt. *Working Paper Series on European Studies Institute of European Studies Chinese Academy of Social Sciences*, 8(3) [in English].

THE EXPERIENCE OF THE CHINESE PEOPLE'S REPUBLIC IN THE FIELD OF TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND POSSIBILITIES OF THIS EXPERIENCE USE IN UKRAINE

Serhii Zakharin^{1a}, Yining Li^{2b}, Shi Yajun^{3c}

¹ D.Sc.in Economics, Professor; ORCID: 0000-0002-1218-6434; e-mail: z0679330105@gmail.com

² PhD, Professor; ORCID: 0000-0003-0287-7925; e-mail: zzz555@list.ru

³ D.Sc. in Political Sciences, Professor; ORCID: 0000-0001-6456-943X; e-mail: zzz555@list.ru

^a Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

^b Tianjin Foreign Studies University Tianjin, People's Republic of China

^c Confucius Institute at KNLU (from the Chinese side), Tianjin Foreign Studies University Tianjin, People's Republic of China

Abstract

The article is devoted to studying the experience of the People's Republic of China in creating and maintaining the functioning of modern tourism infrastructure, as well as analyzing the possibilities to adapt and implement this experience in Ukrainian practice. According to the hypothesis of the authors, international cooperation between the PRC and Ukraine in the field of developing tourism infrastructure has the potential to intensify. It is proved that such cooperation should take place taking into account the current challenges of global development. It is determined that the possibilities of international cooperation between the People's Republic of China and Ukraine in the field of tourism and development of tourism infrastructure are not enough. In particular, Ukraine, through the bodies of state executive power, almost does not use the potential of cooperation in using the experience of the People's Republic of China in creating and maintaining the functioning of modern tourist infrastructure. A notable problem of the intensification of international cooperation between the People's Republic of China and Ukraine in the field of tourism, resorts and hospitality is the lack of a mutually beneficial mechanism for attracting and supporting Chinese investments to implement existing and upgrading existing tourist infrastructure projects in accordance with recognized world standards. In the Chinese market, the opportunities of Ukrainian regions and their tourist potential are not well-publicized. It is advisable to introduce tools of simplified access of interested enterprises to international exhibitions. The perspective direction of further exploration in this problem is the substantiation and development of perspective models of cooperation in the field of tourism infrastructure development of interested Chinese and Ukrainian business entities, including investors.

The research carried out made it possible to formulate a number of scientifically substantiated proposals and recommendations aimed at intensifying the development of tourism infrastructure in Ukraine, using the experience of the People's Republic of China, as well as with the attraction of opportunities of Chinese investors.

Keywords: the People's Republic of China; tourism infrastructure; possibilities of adaptation and implementation of experience; development of tourism in Ukraine

